

JANUBIY TURKMANISTON ILK SHAHARSOZLIK MADANIYATINING PAYDO BO'LISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (Oltintepa yodgorligi misolida)

Narzulloev Farrux

Buxoro davlat universiteti

Tarix va yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747879>

Annotatsiya: Ushbu maqola Janubiy Turkmanistonning ilk shaharsozlik manzilgohlaridan biri hisoblangan Oltintepa manzilgohining tarkibiy tuzilishi, shaharsozligi va moddiy madaniyati haqida fikr yuritilgan. Qadimgi Oltintepa shahri arxeologiyasi bilan bog'liq ma'lumotlar ilmiy tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: Oltintepa, oltinboshli buqa, V.M.Masson, A.Semyonov, dohiylar uyi, ibodatxona, Namozgoh, Meana.

Kirish. Bundan 4-5 ming yil oldin dastlabki metallning kashf etilishi natijasida insoniyat uchun qulay bo'lgan mehnat qurollari dastlab Mesopatamiya va Old Osiyo mintaqalarida kashf etilib, bronza davriga kelib yangi yerlarni o'zlashtirish natijasida ilk qishloq va shaharlar vujudga keladi. O'rta Osiyoda dastlabki shaharsozlikning rivojlanishi Janubiy Turkmaniston bog'liq bo'lib, XX asrning dastlabki choragidagi Pampelining tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Janubiy Turkmanistonning arxeologik topilmalarning stratigrafik ustuni Pampelining Anovtepada olib borilgan tadqiqotlar paytida tuzib chiqilgan edi. 1949-1950-yillarda B.A.Litvinskiyning Namozgohtepa qazishmalari tufayli ushbu yodgorliklar xronologiyasi ko'lami yanada kengayadi.

1952 yilda B.A. Kuftin Kopetdog' tog'oldi hududlaridagi xronologik tartibini tuzish uchun maxsus tadqiqot ishlari olib bordi. Asosiy stratigrafik ishlar shu hududlardagi yirik, madaniy qatlami 34 metr bo'lgan Namozgohtepada olib borildi. Ushbu tadqiqotlar natijasida ketma-ket keluvchi oltita majmuani-Nomozgoh I-VI aniqladi. Uning fikricha, Anov I va Namozgox I ilk eneolit, Namozgohtepa II o'rta eneolit, Nomozgox III so'nggi eneolitga, Namozgoh IV, V, VI esa ilk, rivojlangan va so'nggi bronza davrlariga o'girdir. Namozgoh V davridagi manzilgohlarning hududiy tuzilishini o'rganish maqsadida maydoni jihatidan 3 guruhga bo'linadi.

1. Maydoni 46-70 ga.(Namozgohtepa, Oltintepa)
2. Maydoni 10 ga.(Ulug'tepa, Xomuztepa)
3. Maydoni 2-3 ga.(Toychanoqtepa, Qo'shtepa, Sho'rtepa)

Oltintepa manzilgohi bronza davriga oid bo'lib mill.avv 3-2 ming yillikka tegishli.Yodgorlik Turkmanistonning janubidagi Meana qishlog'ida joylashgan bo'lib dastlabki o'rganish ishlarini 1929-yilda Semyonov, 1930-yilda Murashenko, 1949-yil Masson tomonidan o'rganilgan. Massonning fikricha Oltintepaning madaniy qatlami Namozgoh V davriga oid bo'lib, ya'ni bronzaning rivojlangan davriga kelib shaharsozlikning rivojlanish jarayonlari kuzatiladi.

Oltintepaning markaziy maydoni 25-30 gektar bo'lib, umumiy maydoni 60 gektarni tashkil etgan. Yodgorlikda ko'p xonali uylar topib tekshirilgan bo'lib, Arxeologlar fikricha, bunday uylarda katta patriarxal oila jamoalari yashagan. Uylarning maydonlari 50—70—100 m² keladi. Ular to'g'ri burchakli uy-joy va ro'zg'or-xo'jalik xonalaridan iborat.Turar joylarning

markaziy yoki burchak qismida paxsadan o'choq qurilgan. Masson bu uylarga "dohiyalar uyi" deb ta'rif beradi.[Массон, 1984. Б. 9-21] Bundan tashqari Arxeologlar Oltintepa yodgorligini qazish natijasida paxsadan va xom g'ishtdan ishlangan zinapoyali minora — ibodatxonani ochishga muvafaqq bo'lganlar (uning nomi — zikkurat).

Zikkuratlar Ikki daryo oralig'ida Uruk davrida paydo bo'lgan. Oltintepa inshooti katta to'rt zinapoyali binoga o'xshaydi (poydevori 55 metr, balandligi 12 metr). Zikkuratning yonida bir nechta xona qazib ochildi va ularning birida muqaddas o'choq bo'lib, unda muqaddas olov yongan. Yana bir xonaning ichidan qabrlar topilgan.[Ibragimov, 2020. Б. 284] Arxeologlar fikricha, qabrlarga zikkurat — ibodatxonaning xizmatchilari ko'milgan. Muhim arxeologik topilmalar ichida oltindan yasalgan buqa va bo'ri boshchalari haykalchalariga e'tibor berish kerak. Oltin, kumush va bronzadan ishlangan buqa boshchasi haykalchalari Ikki daryo oralig'idagi Ur shahrida keng tarqalgan va miloddan avvalgi 2600—2500 yillar bilan sanalanadi. Oltintepa topilmalari Qadimgi Shumer san'ati va haykaltaroshligining madaniy ta'sirini ko'rsatadi.

Bronza davrida Turkmaniston janubi O'rta Osiyoning eng muhim madaniy markazlaridan biri bo'lgan. Kopetdog' etaklaridagi Quyi Tajan va Murg'ob vohasidagi qulay geografik sharoitda rivojlangan dehqonchilik sug'orish-irrigatsiyaga asoslangan. Namozgoh va Oltintepa atroflarida qadimgi sug'orish erlari keng maydonlarga ega bo'lgan. Daryolardan kanal chiqarish texnikasi ancha rivojlangan. Bronza davrida irrigatsiya xo'jaligi dastlabki oddiy sug'orish dehqonchiligidan ancha farq qilgan va u o'troq qabilalar yerni haydab, dehqonchilik qilishga o'tgan vaqt bo'lgan. Bronza davri tasviriy san'ati alohida ehtiromga loyiq bo'lib, asosan bu davrda antropov va zoomorf bezakli haykalchalar va idishlar sirtiga bitilgan naqshlar keng tarqalgan.[Sagdullayev, 1993. Б. 116]

Xususan, Oltintepa manzilgohida tuyaboshi biriktirilgan 4 g'ildirakli arava haykalchasi topilgan bo'lib, bundan xulosaga kelamizki mahalliy aholi buqa bilan birgalikda tuyadan ham xo'jalik ishlarida foydalanganlar. Biz Oltintepadagi qazishmalarda Markaziy Osiyo me'morchiligidagi yangi jihatlarni ko'ramiz. Bronza davrida qishloq xo'jaligining o'rnatilishi bilan, doimiy aholi punktiga o'tish natijasida "kerpich" arxitekturasining paydo bo'lishiga olib keladi.[Массон, 1986. Б. 126]

XX asrning 60-yillaridagi qazish maydonida topilgan binolar majmuasi qiziqish uyg'otadi. Ularning qurilishi turli xil uslubda olib borilgan bo'lib, bir tomondan shumer me'morchiligining aks etishini ko'ramiz. Bu, birinchi navbatda devorlarni ritmik tarzda joylashgan tayanchlar bilan bilan bezash texnikasiga tegishli. G. Frankort aytganidek, qadimiy davrlardan Mesopotamiya me'morchiligi mill. avv. IV ming yillik oxirida oddiy binolardan ichki qismidan ham, jabhada ham tayanchlardan keng foydalanishi bilan ajralib turadi.

Ammo shunday bo'lishiga qaramay, Mesopotamiya va Oltintepa me'morchiligidagi farqlar aniq va ravshan ko'zga tashlanadi. Xususan, Mesopotamiya ibodatxonalari o'zlarining burchaklari bilan kardinal nuqtalar bo'ylab yo'naltirilgan, Oltintepada esa shimol-janub chizig'i bo'ylab burchaklar yo'nalishi qat'iy kuzatiladi. Bu uslub kutilmagan hodisa bo'lib, Sarianadining fikricha, bronza davrining Janubiy Turkmaniston binolari ham odatda asosiy nuqtalarga ko'ra yo'naltirilgan. Janubiy Turkmaniston hududida bronza davri ilk shahar shaklidagi manzilgohlar inqirozga uchrasada, ammo hayot qisman davom etadi.[Сарианиди, 1993. Б. 65] Masalan, Oltintepa manzilgohining "tepalik", deb nomlangan qismida, Yangiqal'a qabristonida va boshqa bir qator manzilgohlarda so'nggi bronza davri jamiyatining

taraqqiyoti izlari saqlangan. Namozgoh V bosqichida kulolchilikda oyoqli sopollar salmog'i yetakchi o'rinni egallaydi. Bunday sopollar Nomozgohtepa, Tokkemtepa, Anovtepa va Yangiqal'a qabristonlaridan topilganligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, Oltintepa manzilgohi O'rta Osiyo bronza shaharsozlikligining asosi sifatida xizmat qilib kelganligini arxeologik dalillar orqali ko'rishimiz mumkin. Oltintepa ilk shahar bo'libgina qolmasdan O'rta Osiyo va Yaqin Sharq o'rtadida iqtisodiy va madaniy markaz vazifasini bajargan.

References:

1. Kabirov J. Sagdullayev A.S. O'rta Osiyo arxeologiyasi. T.1990
2. Sagdullayev A.S. Qadimgi O'rta Osiyo tarixi. T.1990
3. Ibragimov R.Z. O'rta Osiyo arxeologiyasi. T.2020
4. Массон В.М. Формирование цивилизации в Древней Средней Азии и Индостане. // Древние культуры Средней Азии и Индии. -Л., 1984. С.32-41.
5. Массон В.М. Изучение эпохи раннего железа на территории Южного Туркменистана. В кн. Туркменистан в эпоху раннежелезного века. - Ашхабад, 1984. С.9-21.
6. Массон В.М. Северная Бактрия. В кн. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. - М., Наука. 1985. С.250-274.
7. Массон В.М. Древняя культура Афганистана. //Археология зарубежной Азии. -М., 1986. С. 126.
8. Массон В.М. Первые цивилизации. -Л., 1989.
9. Массон В.М. Алтын-депе - город бронзового века. В кн: Сквозь века . М., 1989. С.3-16.
10. Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т.1. - М., 1964.
11. Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. - Т. «Фан», 1971, С. 11-16.
12. Массон В.М. Сарианиди В.И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. - М., 1973.
13. Сарианиди В.И. Материальная культура Южного Туркменистана в период ранней бронзы // Первобытный Туркменистан. - Ашхабад. 1976. С.82-83.
14. Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана.- М., 1977.
15. Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тилля-тепе,- Гл.1. - М., 1989.
16. Сарианиди В.И. В поисках страны Маргуш. - М., 1993
17. Массон И.М. Раскопки на Алтун-депе в 1969 г. Материалы ЮТАКЭ. Вып. 3.
18. Массон В.М. Поселение Джейтун: проблема становления производящей экономики. //МИА, 1971, № 180.
19. Массон В.М. Становление цивилизации как социально экономический и культурный процесс. // М А И К Ц А. Информ. бюлл. - М. 1982. №11.
20. Массон В.М. Древние культуры Средней Азии: динамика развития, освоения экологических ниш, культурные связи // МАИКЦА. Информ. бюлл. -М., 1986. Вып. 11.
21. Массон М.Е. Городища старого Термеза и их изучение. // Труды АН УзССР. Серия 1. 1936.- Т., 1940. С.20-21, 109.

22. Salvatori S. 1994. Excavations at the Namazga V late graveyard of Gonur 1 (Murghab delta, Turkmenistan). Preliminary report on the 1993 field season. In: Rivista di Archeologia. Anno XVIII. -P. 14–39.
23. Salvatori S. 1995. Gonur-Depe 1 (Margiana, Turkmenistan): The middle Bronze Age graveyard. Preliminary report on the 1994 excavation campaign. In: Rivista di Archeologia. Anno XIX. P. 5–37.
24. Schmidt E. F. 1933. Tepe Hissar Excavations 1931. In: Museum Journal. Vol. XXIII, no 4. P. 315–475.
25. Schmidt E. F. 1937. Excavations at Tepe Hissar, Damgan. Philadelphia.

INNOVATIVE
ACADEMY